

MONITORAMENTO FOTOGRAMÉTRICO PARTICIPATIVO DE PRAIA ARENOSA A PARTIR DA METODOLOGIA COASTSNAP: ESTUDO DE CASO – PRAIA DE JATIÚCA, MACEIÓ - AL

HENRIQUE RAVI ROCHA DE CARVALHO ALMEIDA ¹

GABRIEL CARNEIRO DE AMORIM ²

LUCIANA LIMA ARAUJO ³

MICHELLE ADELINO CERQUEIRA ⁴

DJANE FONSECA DA SILVA ⁵

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS ⁶

DJNANE FONSECA DE CARVALHO ALMEIDA ⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universidade Federal de Alagoas – UFAL,

^{1, 2, 3, 4, 6} Campus de Engenharias e Ciências Agrárias – CECA, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica,

Rio Largo, Alagoas; ⁵ Instituto de Ciências Atmosféricas – ICAT, Meteorologia, Maceió, Alagoas.

⁷ Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH, Arqueologia, Recife, Pernambuco.

¹henrique.ravi@ceca.ufal.br, ²gabriel.amorim@ceca.ufal.br, ³lucianalimaaraujo@hotmail.com, ⁴michelle.cerqueira@ceca.ufal.br,

⁵djane.silva@icat.ufal.br, ⁶juciela.santos@ceca.ufal.br, ⁷djanefonseca@gmail.com

RESUMO – As praias arenosas são ecossistemas dinâmicos que funcionam como barreiras naturais, dissipando a energia das ondas e protegendo áreas costeiras. Com a previsão de intensificação dos processos erosivos em escala global até o ano de 2100, torna-se fundamental a obtenção de informações que orientem estratégias de mitigação e adaptação. No entanto, a coleta de dados multitemporais em regiões litorâneas geralmente exige tempo, recursos financeiros e profissionais especializados. Nesse contexto, este estudo apresenta a aplicação do CoastSnap, ferramenta gratuita de monitoramento costeiro participativo. A pesquisa foi conduzida na praia de Jatiúca, em Maceió, Alagoas, e estruturou-se em quatro etapas: (i) seleção da área de estudo; (ii) determinação de parâmetros morfodinâmicos e oceanográficos; (iii) definição das coordenadas dos pontos de controle; e (iv) cálculo das taxas de variação da linha de costa. Entre junho e dezembro de 2024, a comunidade local contribuiu com 204 fotografias, as quais, foram processadas por técnicas computacionais para extração da linha de costa. Os resultados revelaram maior recuo no inverno, com largura mínima de 45,47 m, seguido por recuperação na primavera, atingindo 57,58 m. Apesar das variações sazonais, identificou-se uma tendência linear de recuperação, com taxa média de acreção estimada em 2,07 m por mês. Tal comportamento sugere capacidade de recuperação parcial da faixa praial após episódios de erosão, embora a comprovação de resiliência costeira demande séries temporais mais extensas e monitoramento contínuo. Conclui-se que o CoastSnap representa uma ferramenta inovadora, acessível e eficiente para identificar áreas vulneráveis à erosão, fornecendo subsídios essenciais para a gestão costeira e a proteção das comunidades.

ABSTRACT – Sandy beaches are dynamic ecosystems that function as natural barriers, dissipating wave energy and protecting coastal areas. With erosion processes predicted to intensify globally by 2100, obtaining information to guide mitigation and adaptation strategies is crucial. However, collecting multitemporal data in coastal regions generally requires time, financial resources, and specialized professionals. In this context, this study presents the application of CoastSnap, a free participatory coastal monitoring tool. The research was conducted on Jatiúca Beach in Maceió, Alagoas, and was structured in four stages: (i) selection of the study area; (ii) determination of morphodynamic and oceanographic parameters; (iii) definition of control point coordinates; and (iv) calculation of coastline variation rates. Between June and December 2024, the local community contributed 204 photographs, which were processed using computational techniques to extract the coastline. The results revealed greater retreat in winter, with a minimum width of 45.47 m, followed by recovery in spring, reaching 57.58 m. Despite seasonal variations, a linear recovery trend was identified, with an estimated average accretion rate of 2.07 m per month. This behavior suggests the beach's capacity for partial recovery after episodes of erosion, although proving coastal resilience requires longer time series and continuous monitoring. The conclusion is that CoastSnap represents an innovative, accessible, and efficient tool for identifying areas vulnerable to erosion, providing essential information for coastal management and community protection.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma das mais extensas Zonas Costeiras (ZC) do mundo com mais de 8.500 km de costa. Definida como o espaço geográfico de interação do ar, mar e terra, incluindo seus recursos renováveis e não renováveis, nesta área vivem cerca de 26,6% da população brasileira (BRASIL, 2018). Considerada como um sistema ambientalmente instável, a zona costeira apresenta tipos morfológicos distintos, definidos por processos que englobam a deriva litorânea ao longo das margens continentais, a dinâmica erosiva e deposicional associada à ação de ondas, marés, correntes e, também, à ação fluvial e eólica (Moraes, 2007).

Segundo Ambrosio (2023), a ZC também pode ser composta por diferentes tipos de ambientes costeiros, que apresentam grande importância econômica, social e ambiental, oferecendo diversos serviços ecossistêmicos. Dentre estes, podemos citar as praias. As praias podem ser definidas como ambientes sedimentares costeiros, situados entre o limite superior de preamar, ora delimitado na porção superior, pela berma, pela vegetação ou pelas marcas de deixa, e o limite inferior, definido pela linha de baixa-mar (Melo, 2000). Além do mais, as praias têm a característica de serem um dos primeiros ambientes a sofrerem as consequências das mudanças climáticas, tais como a combinação da elevação do nível do mar com eventos climáticos extremos mais frequentes e rigorosos (Scherer, 2013).

Neste contexto, as praias arenosas se destacam por sua elevada dinâmica tanto em aspectos geomorfológicos quanto hidrológicos, além de desempenharem um papel significativo para a sociedade. Esses ambientes costeiros são compostos por sedimentos inconsolidados, normalmente constituídos por areia de origem quartzosa, com granulação que pode variar desde partículas muito finas até fragmentos maiores, como seixos e até blocos rochosos. É comum também a presença de conchas e outros materiais biológicos fragmentados (Bird, 2008).

A discussão sobre a erosão costeira vem sendo discutida, ao longo das últimas décadas, em todo o mundo (Brasil, 2018). Este tema se tornou um ponto de interesse para pesquisadores em função do aumento das perdas materiais e humanas nas zonas costeiras, principalmente após a contínua ocupação dessas áreas, bem como devido à intensificação de eventos extremos costeiros, em parte potencializados pelas mudanças climáticas de ordem global (Dias *et al.*, 2024).

Para Lins-de-Barros *et al.* (2022), o monitoramento do ambiente costeiro constitui um importante instrumento metodológico para o seu estudo e contribui para uma gestão mais adequada desses espaços. As observações de longo prazo permitem reconhecer ciclos sazonais ou mesmo mais extensos, capazes de indicar tendências de evolução da linha de costa. Esses registros tornam-se essenciais para a geração de informações que subsidiem a tomada de decisões voltadas à proteção da costa e da crescente população costeira diante das mudanças climáticas.

No contexto do monitoramento costeiro, a participação social na coleta de dados, caracterizando a ciência cidadã, favorece tanto a obtenção de informações de forma contínua e com ampla cobertura temporal, quanto o fortalecimento do engajamento comunitário e o intercâmbio de saberes. Além do mais, torna-se uma ferramenta valiosa para ampliar a compreensão sobre os fatores que contribuem para a vulnerabilidade física, ambiental e social desses ambientes costeiros, oferecendo subsídios importantes para o planejamento urbano e a gestão integrada das áreas litorâneas (Lins-De-Barros *et al.*, 2022).

Compreende-se que a ciência cidadã envolve práticas que possibilitam a colaboração de pessoas da comunidade na produção de conhecimento, o que contribui para a melhoria da qualidade das pesquisas, redução de custos e maior envolvimento da sociedade (Albagli & Rocha, 2021).

O desenvolvimento recente das tecnologias embarcadas em câmeras, especialmente aquelas integradas a *smartphones*, aliado à ampla disseminação desses dispositivos em escala global (Poushter, 2016), tem criado possibilidades para o monitoramento costeiro por meio de imagens capturadas e compartilhadas pela própria comunidade através de redes sociais e aplicativos de mensagens (Harley *et al.*, 2019). Neste sentido, foram desenvolvidas várias iniciativas para monitorar várias formas de alterações ambientais (Droege, 2013; Augar e Fluker, 2014; Bayas *et al.*, 2016; Pucino *et al.*, 2021; USGS, 2022; Cardoso *et al.*, 2024).

No ano de 2017, foi proposto o projeto CoastSnap. Idealizado na Austrália por Harley *et al.* (2019) e colaboradores do *Water Research Laboratory University of New SouthWales* (UNSW) da Universidade de Nova Gales do Sul (Sydney, Austrália), o projeto compreende uma rede mundial de monitoramento costeiro participativo, que conta com mais de 200 estações distribuídas em 21 países.

O CoastSnap apresenta uma proposta inovadora para o mapeamento costeiro, baseada na utilização de imagens capturadas pela própria comunidade com seus *smartphones*. A iniciativa combina uma estrutura física simples e acessível com o emprego de algoritmos avançados de processamento de imagens, capazes de superar limitações comuns a outros métodos, como aquelas relacionadas à resolução e à ausência de metadados (Harley *et al.*, 2019; Lira *et al.*, 2019; Harley & Kinsela, 2022; Hughes *et al.*, 2023; Lins-De-Barros *et al.*, 2023).

No Brasil as estações do projeto CoastSnap estão distribuídas em nove Estados litorâneos. No Amapá é representado pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológico do estado do Amapá; No Maranhão, através da Universidade Federal do Maranhão (UFMA); No Ceará, pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Estadual do Ceará (UECE); No Pernambuco, através da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); No Sergipe, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); Na Bahia, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); No Rio de Janeiro, pelas Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Estadual do Rio

de Janeiro (UERJ) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO); Em Santa Catarina através da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), e em Alagoas, pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), através do Grupo de Estudos Integrados ao Gerenciamento Costeiro – GEIGERCO.

Tendo o engajamento social como o catalisador do projeto CoastSnap, o presente artigo tem como objetivo principal apresentar a metodologia e resultados do monitoramento da dinâmica costeira em trecho da praia de Jatiúca para o período de 04 de junho de 2024 a 28 de dezembro de 2024, a partir da instalação da primeira base do projeto CoastSnap no Estado de Alagoas.

2 METODOLOGIA

A concepção do trabalho está pautada na aplicação da metodologia de monitoramento costeiro participativo denominada CoastSnap (Harley *et al.*, 2019). A comunidade ao obter imagens da zona costeira em questão, sempre de um mesmo ponto de vista, e através de seus dispositivos *smartphones*, compartilha com os pesquisadores via redes sociais ou aplicativos de comunicação. Trata-se de uma iniciativa de ciência cidadã, que claramente expande a fronteira do conhecimento convencional, unificando a participação da comunidade, a tecnologia da telefonia moderna e a universidade.

Para tanto, a metodologia foi desenvolvida em quatro etapas baseadas nos trabalhos de CoastSnap (2024), Harley *et al.* (2019), Lira *et al.* (2019) e Harley & Kinsela (2022): (a) Seleção da área de estudo; (b) Determinação dos parâmetros morfodinâmicos e oceanográficos; (c) Determinação das coordenadas planialtimétricas dos Pontos de Controle; e (d) Cálculo das taxas de variação da linha de costa.

2.1 Seleção da área de estudo

A área de estudo está localizada na porção central do litoral do município de Maceió, estado de Alagoas e compreende trecho da zona costeira do bairro de Jatiúca (Figura 1). Transversalmente está limitada pela Avenida Alvaro Otacílio e Oceano Atlântico, e longitudinalmente possui aproximadamente 325 metros de extensão, sendo delimitada através das latitudes 9°38'49" e 9°39'00" Sul no Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000.

Figura 1 – Localização geográfica da zona costeira do bairro de Jatiúca.

Fonte: Os autores (2025).

A delimitação longitudinal da linha de costa levou em consideração a capacidade de identificação da linha de costa nas imagens, visto que diminui progressivamente à medida que esta se afasta da câmera. Segundo Oliveira (2024), essa limitação decorre da profundidade de campo da câmera, já que a lente só mantém nítida uma faixa limitada de distâncias; da redução da resolução espacial, pois objetos mais distantes ocupam menos *pixels* e perdem definição; e do aumento da distorção lateral nas extremidades do campo de visão. Além disso, a dispersão atmosférica também contribui para reduzir o contraste e a nitidez em áreas mais afastadas (Pinheiro, 2014).

De acordo com Conery (2023), a distorção lateral associada à extração da linha de costa a partir de imagens fotográficas tende a aumentar com ângulos de visão mais oblíquos. Situações em que a câmera precisa abranger grandes extensões de praia resultam em ângulos mais abertos, o que ocasiona erros significativos na localização da linha de costa.

Por outro lado, quando a área de análise está mais próxima do eixo central da imagem, ou seja, do nadir, esses erros tornam-se menos expressivos.

Nesse contexto, considerando a baixa altitude da zona costeira estudada e o fato de as imagens obtidas apresentarem ângulos de visão mais abertos, a escolha da extensão de 325 metros representa o limite fotointerpretativo para representatividade espacial da linha de costa, aliado à busca pela qualidade geométrica dos dados extraídos.

Para a seleção da área de estudo foram levados em consideração aspectos quantitativos e qualitativos indicados por Harley & Kinsela (2022), com se segue:

- a) **Quantitativos:** Indicar regiões litorâneas com circulação de pessoas, de maneira a obter maior engajamento ao projeto, elevando assim a possibilidade de obter imagens em diferentes momentos;
- b) **Qualitativos:** Necessidade de que a região imageada estivesse enquadrada aos parâmetros fotogramétricos e posicionais definidos pelo projeto australiano, como por exemplo, da necessidade de que haja pontos de controle foto-identificáveis bem definidos na imagem, com também da necessidade em posicionar a linha de costa transversalmente à imagem, deixando pouco espaço para o céu e para as edificações, ou área de restinga.

Atendidas as exigências relativas aos aspectos qualitativos e quantitativos, a estação de monitoramento, denominada localmente como CoastSnapAL, foi instalada na região da pós-praia superior da ZC do bairro de Jatiúca em 04 de junho de 2024, próxima à estrutura de contensão costeira, localizada na Avenida Álvaro Otacílio (Figura 2).

Figura 2 – (A) Local de instalação da estação de monitoramento CoastSnapAL; (B) Suporte de metal para posicionamento dos dispositivos smartphones; (C) Placa com orientações sobre como participar do projeto e para onde enviar as imagens capturadas; e (D) Placa com informações do projeto CoastSnap, seus idealizadores e instituições vinculadas ao projeto global e local.

Fonte: Os autores (2025).

Trata-se de uma estação de monitoramento de baixo custo, composta por um troco de eucalipto, uma base em metal (Figura 2B) para apoio do *smartphone* no local de interesse e com ângulo de visada fixo, e duas placas, sendo uma de orientação sobre como obter e para onde enviar as imagens capturadas (Figura 2C); e outra com informações relativas à concepção do projeto CoastSnap e realizadores do projeto no Brasil (Figura 2D).

2.2 Determinação dos parâmetros morfodinâmicos e oceanográficos

De maneira a compor a base de dados exigida para a execução do projeto CoastSnap em litorais arenosos (Harley et al., 2019), foram determinados os parâmetros morfodinâmicos e oceanográficos do litoral estudado. Tais parâmetros compreenderam a declividade média do estirâncio; e altura significativa, período e comprimento das ondas profundas, segundo as definições propostas por Stockdon *et al.* (2006) e NOAA/NCEP (2016).

A declividade do estirâncio foi obtida em campo através do emprego de um inclinômetro, com uma série de 12 medições realizada durante o período de 06 de junho a 28 de dezembro de 2024, e correspondeu a uma inclinação média de 5°.

As previsões de ondas, foram obtidas através do modelo de previsão, geração, propagação e evolução de ondas no oceano - WaveWatch III (Tolman, 2009). Em condições médias, a altura das ondas significativas na praia de Jatiúca foi de aproximadamente 1,6 metros, período de 9 segundos e comprimentos de 126 metros.

Na sequência, para vincular as altitudes maregráficas oficiais da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) à estação de monitoramento do projeto CoastSnapAL, foi realizado o transporte do Nível Médio do Mar (NMM) a partir do Marco RN1-Portobras, localizado em frente ao prédio da administração do Porto de Maceió, até o ponto Aux1-Portobras, materializado no canteiro central, na interseção da Rua Sá de Albuquerque com a Avenida Industrial Cícero Toledo e o prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no bairro de Jaraguá (Figura 3). Para tanto, foi executado levantamento altimétrico por nivelamento geométrico simples entre o Marco RN1-Portobras e o ponto Aux1-Portobras, distantes em aproximadamente 57 metros.

Figura 3 – Localização do Marco RN1-Portobras, Ponto Aux1-Portobras e Estação de monitoramento CoastSnapAL.

Fonte: Os autores (2025).

Esses procedimentos justificam-se pelo fato de o Marco RN1-Portobras estar localizado próximo a uma edificação e sob a copa de árvores. Segundo Mônico (2000), essas feições degradam a precisão do posicionamento obtido por receptores geodésicos interligados ao *Global Navigation Satellite System* (GNSS), principalmente em razão do erro de multicaminho, que ocorre quando o sinal sofre reflexões em superfícies (como edifícios, árvores, lagos e veículos) antes de atingir o receptor, sendo altamente dependente da localização de cada equipamento.

A partir do ponto Aux1-Portobras, as altitudes foram transportadas ao longo da zona costeira com o emprego de receptores geodésicos interligados ao GNSS, utilizando o método *Real-Time Kinematic* (RTK), e com o apoio de três pontos auxiliares (Aux-2, Aux-3 e Aux-4), até o suporte metálico para *smartphone* pertencente à estação de monitoramento, no bairro de Jatiúca.

Em seguida foi obtido o arquivo com as informações da maré para o Porto de Maceió (Período disponível: 13/04/2006 a 31/05/2007) a partir de consulta realizada ao banco de dados da DHN. Estes dados foram organizados de maneira a se adequar ao padrão exigido pelo *software* de Análise Harmônica e Previsão de marés “PACMARÉ®” (Franco, 2008), onde foram calculadas as constantes harmônicas empregadas para determinação do arquivo de previsão de marés para os próximos 10 anos a partir de 01 de janeiro de 2024. Este arquivo foi utilizado para execução dos *scripts* (propostos por Harley *et al.*, 2019) no *software* MATLAB® de maneira a vincular as altitudes de marés às imagens, com base no horário em que cada uma foi obtida.

2.3 Determinação das coordenadas dos Pontos de Controle

Também foram determinadas as coordenadas projetadas no sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) dos pontos de controle posicional planialtimétrico, localizados nos lados esquerdo e direito do suporte para *smartphone*, bem como a direção angular do suporte em relação à linha de praia. Na sequência, foram calculados: o azimute de alinhamento, a inclinação do suporte em relação ao horizonte, o ângulo de rotação da estação em torno do eixo longitudinal e o deslocamento vertical entre a elevação média da costa e a elevação da maré.

Em adição, foram selecionados 14 pontos fotointerferíveis em solo, denominados GCPs (*Ground Control Points*) e virtuais, dispostos no campo de visão da região imageda pela estação de monitoramento. Dentre estes, 8 pontos foram posicionados na região praial e 6 pontos virtuais (em equipamentos público e edificações). As coordenadas UTM dos pontos de solo foram obtidas em campo através do emprego de receptores geodésicos GNSS-RTK. As coordenadas dos pontos virtuais foram obtidas durante a etapa de georreferenciamento das imagens a partir da Interface Gráfica do Usuário (GUI), por meio dos *scripts* *CoastSnap Shoreline Analysis* no *software* MATLAB®. Os pontos virtuais são obtidos por meio da projeção geométrica da imagem, fundamentada na posição da câmera e nos GCPs. Esse processo envolve transformar o plano da imagem (*pixels*) em coordenadas reais (*x, y, z*) por meio de um modelo de câmera pinhole (Harley *et al.*, 2019; Harley & Kinsela, 2022).

2.4 Determinação das taxas de variação da linha de costa

Para calcular a taxa de variação temporal da linha de costa, foi aplicado o método da linha de base proposto por Leatherman e Clow (1983), o qual é adotado por Harley *et al.* (2019) no projeto CoastSnap. A linha de base foi definida

na região da antepraia, com aproximadamente 325 metros de extensão, sendo delimitada a partir da interface GUI. Essa linha funciona como referência para o traçado de transectos, dispostos ortogonalmente à mesma, em intervalos regulares (Figura 4). Segundo Almeida *et al.* (2021) e Murray *et al.* (2023), cada transecto, ao interceptar as diferentes posições da linha de costa, gera pontos de medição que são utilizados no cálculo estatístico das taxas de variação (em metros/ano), obtidas a partir da inclinação da reta de regressão linear ajustada pelo método dos mínimos quadrados, conhecidas como LRR (*Linear Regression Rate*).

Figura 4 – Adaptação da tela da GUI com a delimitação dos elementos gráficos necessários para a determinação da taxa de variação da linha de costa.

Fonte: Os autores (2025).

Quanto ao espaçamento amostral entre os transectos, este estudo propôs a utilização de 54 transectos, dispostos em intervalos de 6 metros. Esses valores são consideravelmente menores que os 50 metros empregados por Harley *et al.* (2019) em praias australianas. Essa decisão metodológica deve-se ao fato de que a área de estudo apresenta menor extensão da linha de base, além da necessidade de identificar variações espaciais mais sutis da linha de costa. Tal afirmação é corroborada por Warnasuriya (2023), ao destacar que intervalos menores ou iguais a 10 metros são mais eficientes para praias arenosas e escala local, enquanto intervalos de 10 a 50 metros são empregados quando se busca acompanhar a tendência da linha de costa em escala intermediária e superiores a 50 metros para escala regional.

As etapas mencionadas compõem a metodologia proposta por Harley *et al.* (2019) para a execução do processamento computacional das imagens. Em conjunto, foram utilizados tutoriais e *scripts* elaborados e disponibilizados pelo projeto CoastSnap Brasil, por meio de parceria técnico-científica entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A Figura 5 apresenta o fluxo metodológico para o processamento do conjunto de dados fotográficos, estruturado em três etapas principais: instalação da base CoastSnap, coleta e curadoria das imagens e processamento computacional.

Figura 5 – Diagrama de fluxo de dados para a mapeamento computacional da linha de costa.

Fonte: Adaptado de González *et al.* (2023).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de junho a dezembro de 2024 (Figura 6), foram recebidas 188 imagens, sendo o mês de agosto se destacando pelo maior número de fotos enviadas pela comunidade, 43 fotos de 26 participantes, já no mês de dezembro, foi marcado pelo menor número de fotos enviadas, foram enviadas 7 fotos de 7 participantes. A média para o período foi de aproximadamente 29 fotos por mês.

Figura 6 – Gráfico representativo da relação entre número de participantes e imagens enviadas ao projeto CoastSnapAL.

Fonte: Os autores (2025).

O mapeamento espaço-temporal da posição da linha de costa permitiu calcular a largura da faixa de praia ao longo do tempo, com base nos registros participativos obtidos pela metodologia CoastSnap. A Figura 7 apresenta a série temporal das larguras observadas da praia da Jatiúca.

Durante o intervalo analisado, as larguras variaram significativamente, com valores mínimos de 45,77 metros registrados no mês de outubro e máximos de até 102,36 metros observados no final de novembro. Essas oscilações refletem a dinâmica costeira local, influenciada por fatores sazonais e meteorológicos.

Figura 7 – Gráfico de larguras observadas da praia de Jatiúca e linha de tendência.

Fonte: Os autores (2025).

A análise sazonal revela que o inverno (20 de junho a 22 de setembro) foi caracterizado por apresentar os maiores recuos da linha de costa, enquanto a primavera (22 de setembro a 21 de dezembro) indicou um processo de recuperação da faixa de praia e progradação, com aumento gradual de sua largura. Esses dados indicam uma possível relação entre os períodos climáticos e a dinâmica morfológica do litoral, conforme constatado por Almeida (2018) e Nascimento *et al.* (2024) para trechos do litoral de Alagoas.

Apesar das variações pontuais, a linha de tendência linear indica uma recuperação geral da largura da praia ao longo do período monitorado, com uma taxa média de acreção estimada em aproximadamente 2,076 metros por mês. Esse comportamento, indica uma recuperação parcial da faixa praial após o recuo registrado na primeira metade do período monitorado. Embora tal variação possa sugerir capacidade de recuperação frente a eventos naturais, a confirmação de uma tendência ou resiliência costeira requer séries temporais mais longas e monitoramento contínuo.

De maneira a perceber visualmente as mudanças espaço-temporais da linha de costa monitorada, também foi elaborado um vídeo *time-lapse* a partir da compilação sequencial das imagens enviadas pela comunidade. Para tanto, as mesmas foram agrupadas em séries temporais no *software* gratuito “*Time Lapse Creator*” da Microsoft® e transformadas em um único vídeo, o que permitiu visualizar de forma clara e didática as mudanças posicionais da linha de costa, possibilitando inferir possíveis padrões de avanço e recuo do mar, variações sazonais e os efeitos de eventos extremos, como tempestades ou ressacas.

Considera-se que o vídeo *time-lapse* constitui um produto que pode ser utilizado como suporte para a gestão costeira e tomada de decisões. Além disso, sua natureza visual e de fácil compreensão amplia o engajamento público com questões ambientais e contribui para a formação de uma cultura de observação e preservação do litoral.

Dessa forma, o uso do vídeo *time-lapse* constituiu uma abordagem de baixo custo e com potencial educativo e científico para o entendimento da evolução da praia de Jatiúca, podendo ser acessado através do link disponibilizado por CoastSnapAL (2025).

4 CONCLUSÃO

O monitoramento participativo da linha de costa da praia de Jatiúca, por meio da metodologia CoastSnap, demonstrou ser uma ferramenta inovadora para observar, compreender e mapear a dinâmica costeira local, ao mesmo tempo em que reforçou o papel da ciência cidadã no apoio à gestão integrada do litoral.

Os registros fotográficos, convertidos em informações cartográficas, permitiram identificar variações da linha de costa, revelando um recuo durante o inverno seguido por recuperação da largura da faixa de praia nos meses subsequentes. Tais resultados tendem a se tornar ainda mais robustos com a consolidação do banco de dados ao longo dos anos de monitoramento.

Apesar dos avanços obtidos, a experiência em Alagoas evidenciou algumas limitações operacionais. Embora a instalação da base apresente baixo custo inicial, sua manutenção, a curadoria das imagens, o processamento dos dados e a revisão manual das linhas de costa demandam tempo, equipe especializada e recursos contínuos de fomento à pesquisa. Além disso, a estrutura física mostrou-se vulnerável às intempéries ambientais e a possíveis atos de vandalismo, exigindo estratégias de manutenção permanentes.

No âmbito da coleta de dados, foram identificadas limitações associadas ao envio de *selfies*, que comprometem o enquadramento adequado da cena; às fotografias noturnas, cuja baixa iluminação dificulta a identificação da linha de costa; e às imagens enviadas em horários distintos do momento de captura, comprometendo a consistência do banco de dados e a confiabilidade das análises, dado que o nível do mar está diretamente vinculado ao horário da tomada fotográfica.

Por outro lado, a utilização do aplicativo WhatsApp associado a QR Code estampado na placa informativa mostrou-se uma solução eficaz, pois permitiu o envio das imagens em horários próximos ao da captura, mitigando parte das limitações e garantindo maior confiabilidade ao conjunto de dados.

Assim, os resultados obtidos demonstram o potencial do CoastSnap como metodologia de baixo custo e de fácil implementação, capaz de produzir dados relevantes para análises da dinâmica costeira e sua evolução e, simultaneamente, permitiu engajar a população no monitoramento costeira participativo. A iniciativa contribuiu não apenas para o avanço do conhecimento técnico, mas também para a construção de uma cultura de corresponsabilidade social e ambiental.

Sem mais, recomenda-se, portanto, a expansão do projeto para outras áreas do litoral, sobretudo aquelas mais vulneráveis aos efeitos da erosão costeira, consolidando o CoastSnap como ferramenta estratégica para o fortalecimento da gestão costeira participativa e integrada no estado de Alagoas.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (FAPEAL) pela concessão da bolsa de pesquisa de Iniciação Científica – PIBIC/UFAL. Ao Grupo de Estudos Integrados ao Gerenciamento Costeiro - GEIGERCO da UFAL, pela colaboração técnica e científica. Ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) pela parceria técnica e apoio financeiro para instalação da primeira estação de monitoramento costeiro CoastSnap em Alagoas.

REFERÊNCIAS

ALBAGLI, S.; ROCHA, L. Ciência cidadã no Brasil: um estudo exploratório. In: BORGES, M. M.; CASADO, E. S. (org.). **Sob a lente da ciência aberta: olhares de Portugal, Espanha e Brasil**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2021. p. 489–511. ISBN 978-989-26-2021-3.

ALMEIDA, H. R. R. C. **Influência dos processos morfodinâmicos, sedimentológicos e geomorfológicos no zoneamento costeiro e na plataforma continental rasa do litoral do município da Barra de São Miguel**, Alagoas, Brasil. 2018. 190 f. Tese (Doutorado em Geociências) – Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

ALMEIDA, L. P.; OLIVEIRA, I. E.; LYRA, R.; DAZZI, R. L. S.; MARTINS, V. G.; KLEIN, A. H. F. Coastal Analyst System from Space Imagery Engine (CASSIE): Shoreline management module. **Environmental Modelling & Software**, v. 140, 105033, 2021. DOI: 10.1016/j.envsoft.2021.105033.

AUGAR, N.; FLUKER, M. Towards understanding user perceptions of a tourist-based environmental monitoring system: an exploratory case study. **Asia Pacific Journal of Tourism Research**, Abingdon: Routledge, v. 19, n. 3, p. 251–265, 2014. ISSN 1094-1665.

AMBROSIO, B. G. **Dinâmica sedimentar das praias arenosas da porção setentrional do Arquipélago de Fernando de Noronha (PE): a influência da sazonalidade do clima de ondas**. 2023. 206 f. Tese (Doutorado em Oceanografia) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

BAGHERI, S. Environmental change and management of coastal zone: a global perspective. Cham: **Springer Nature**, 2019. ISBN 978-3-319-99329-3.

BIRD, E. C. F. **Coastal geomorphology: an introduction**. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-0-470-87123-3.

BAYAS, J. C. L.; SEE, L.; FRITZ, S.; STURN, T.; PERGER, C.; DÜRAUER, M.; KARNER, M.; MOORTHY, I.; SCHEPASCHENKO, D.; DOMIAN, D.; MCCALLUM, I. Crowdsourcing in-situ data on land cover and land use using gamification and mobile technology. **Remote Sensing**, Basel: MDPI, v. 8, n. 11, art. 905, p. 1–18, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs8110905>.

BRASIL. **Programa Nacional para Conservação da Linha de Costa – PROCOSTA**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Departamento de Gestão Ambiental Territorial, 2018. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/publicacoes/gestaoterritorial/category/198-gestao-costeira-procosta>. Acesso em: 24 mai. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Panorama da erosão costeira no Brasil**. Organização: Dieter Muehe. Brasília, DF: MMA, 2018. 759 p. ISBN 978-85-7738-394-8. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/zonamento-ecologico-economico/publicacoes/panorama-da-erosao-costeira-no-brasil>. Acesso em: 24 mai. 2025.

CARDOSO, A. S.; MALTA-PINTO, E.; TABIK, S.; AUGUST, T.; ROY, H. E.; CORREIA, R.; VICENTE, J. R.; VAZ, A. S. Can citizen science and social media images support the detection of new invasion sites? A deep learning test case with Cortaderia selloana. **Ecological Informatics**, v. 81, p. 102602, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102602>.

COASTSNAP. **Community beach monitoring**. [S. l.]: CoastSnap, 2025. Disponível em: <https://www.coastsnap.com/>. Acesso em: 24 mai. 2025.

COASTSNAPAL. Vídeo *time-lapse* da praia de Jatiúca: Período – 06/2024 a 12/2024. 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Izl5Um6kF6Ob5PcAF45hONxe5ixJKe_-/-view?usp=sharing. Acesso em: 19 ago. 2025.

CONERY, I.; BRUDER, B.; GEIS, C.; STRAUB, J.; SPORE, N.; BRODIE, K. Applicability of CoastSnap, a Crowd-Sourced Coastal Monitoring Approach for US Army Corps of Engineers District Use. Vicksburg: **U.S. Army Engineer Research and Development Center**, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21079/11681/47568>.

DIAS, G. H.; COSTA, M. T. A.; LIMA, Z. M. C. **Identificação da erosão costeira nas praias de Alagamar, Pernambuco e Barra, município de Grossos/RN**. In: XX Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2024, João Pessoa – PB. Anais [...]. João Pessoa: UFPB, 2024. 10 p.

DROEGE, S. Monitor environmental and social change using iPhones, Photo-stitching, and Time Lapse. [S. l.]: **MonitorChange.org**, 2013. Disponível em: <http://monitorchange.org/>. Acesso em: 24 mai. 2025.

FRANCO, D. A. **Marés: fundamentos, análise e previsão**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. ISBN 978-85-86238-97-0.

GONZÁLEZ, V.R; GONZALEZ, S.J; ALEJO, I; SUDAU, C.F; PLOMARITIS, T; MORA, F.À BENAVENTE, J; DEL RIO, L; NOMBELA, M.Á; GARCIA, S.E. SCShores: a comprehensive shoreline dataset of Spanish sandy beaches from a citizen-science monitoring programme. **Earth System Science Data**, [S. l.], v. 15, n. 10, p. 4381–4400, 19 out. 2023. DOI: <https://doi.org/10.5194/essd-15-4381-2023>. Acesso em: 25 jun. 2025.

HARLEY, M. D.; KINSELA, M. A.; SÁNCHEZ-GARCÍA, E.; VOS, K. Shoreline change mapping using crowd-sourced smartphone images. Coastal Engineering, Amsterdam: **Elsevier**, v. 150, p. 175–189, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2019.04.003>.

HARLEY, M. D.; KINSELA, M. A. CoastSnap: a global citizen science program to monitor changing coastlines. Continental Shelf Research, Amsterdam: **Elsevier**, v. 245, art. 104796, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.csr.2022.104796>.

HUGHES, C.; MCPHERRAN, K.; PÉREZ-SQUEO, L. D.; TREMBANIS, A. CoastSnap workflow automation: CoastSnap Delaware example. In: **Coastal Sediments 2023**, New Orleans, LA, USA, 11–15 abr. 2023. Proceedings [...]. New Orleans: U.S. Army Corps of Engineers, 2023.

LINS-DE-BARROS, F. M.; FRANCISCO, A. B. P.; BIZERRA DA SILVA, L. C.; RIBEIRO, P. R. M.; MILCZEWSKI, R. S.; SOUSA, R. E. J. DE. Contributions of participatory monitoring of sandy beaches to integrated coastal management from the Mar à Vista Project (UFRJ) and the CoastSnap Methodology. **Revista Costas**, Cádiz: Universidad de Cádiz, v. esp. 3, p. 117–148, 2022. DOI: 10.25267/Costas.2023.v.3.i2.07.

LIRA, C. P.; SILVA, A. N.; GARCIA-SÁNCHEZ, E.; HARLEY, M. **CoastSnap Cascais: a community beach monitoring program for Cascais beaches**. In: 5ª Conferência sobre Morfodinâmica Estuarina e Costeira – MEC2019, Lisboa, 2019. Livro de Resumos. Lisboa: Instituto Dom Luiz, 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/>. Acesso em: 24 mai. 2025.

MORAES, A. C. R. **Contribuições para a gestão da zona costeira do Brasil: elementos para uma gestão do litoral brasileiro**. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2007.

MELO, F. T. L. **Aspectos morfo-dinâmicos do complexo lagunar Nísia Floresta - Papeba-Guarairas, região costeira sul oriental do RN**. 2000. 75 f. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2000.

MONICO, J.F.G. **Posicionamento pelo NAVSTAR - GPS: Descrição, Fundamentos e Aplicações**. UNESP, São Paulo, 2000. ISBN: 85-7139-328-1.

MURRAY, J.; ADAM, E.; WOOD, S.; MILLER, D.; XULU, S.; EVANS, M. Monitoring Shoreline Changes along the Southwestern Coast of South Africa from 1937 to 2020 Using Varied Remote Sensing Data and Approaches. **Remote Sens**. 2023, 15, 317. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs15020317>.

NASCIMENTO, M.R; ALMEIDA, H.R.R.C; DA SILVA, D.F. Análise e mapeamento da degradação costeira do litoral de Maceió – Alagoas, Brasil. **Journal of Integrated Coastal Zone Management** (2024) 24(2): 119-132. DOI 10.5894/rgci-n596.

NOAA/NCEP. WAVEWATCH III Model - Version 5.16. **Maryland: National Oceanic and Atmospheric Administration/National Centers for Environmental Prediction**, 2016. Disponível em: <https://polar.ncep.noaa.gov/waves/wavewatch/>. Acesso em: 24 mai. 2025.

OLIVEIRA, J. In Focus: Understanding Depth of Field and Its Creative Applications. Flinders University, South Australia, **EMPOWERVERSE: Media & Communication Agency**, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10780637. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/378711332>. Acesso em: 21 ago. 2025.

PINHEIRO, R. B. **Um estudo sobre técnicas de renderização do fenômeno de dispersão atmosférica**. Departamento de Informática, PUC Rio de Janeiro, 2014. 102p.

POUSHTER, J. Smartphone ownership and internet usage continues to climb in emerging economies. Washington, DC: **Pew Research Center**, 2016. 45 p. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/global/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/>. Acesso em: 24 mai. 2025.

PUCINO, N.; KENNEDY, D. M.; CARVALHO, R. C.; ALLAN, B.; IERODIACONOU, D. Citizen science for monitoring seasonal-scale beach erosion and behaviour with aerial drones. **Scientific Reports**, v. 11, p. 3935, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83477-6>.

SCHERER, M. Gestão de praias no Brasil: subsídios para uma reflexão. Revista de Gestão Costeira Integrada – **Journal of Integrated Coastal Zone Management**, Lisboa: SARGASSO, v. 13, n. 1, p. 3–13, 2013. DOI: 10.5894/rgci358.

STOCKDON, H. F.; HOLMAN, R. A.; HOWD, P. A.; SALLENGER JR, A. H. Empirical parameterization of setup, swash, and runup. Coastal Engineering, Amsterdam: **Elsevier**, v. 53, n. 7, p. 573–588, 2006.

TOLMAN, H. L. **User manual and system documentation of WaveWatch III version 3.14**. NOAA/NWS/NCEP/MMAB Technical Note 276, 2009. 194 p. Disponível em: <https://polar.ncep.noaa.gov/waves/wavewatch/manual.v3.14.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2025.

WARNASURIYA, T.W.S. Assessing the influence of transect interval in monitoring and analysis of shoreline change. **Environ Monit Assess**. 2023 Apr 3;195(5):532. DOI: 10.1007/s10661-023-11161-5.

VILLI, M. C. **O monitoramento participativo como estratégia da sociedade civil para controle social: um estudo de caso da plataforma Monitorando a Cidade**. 2018. 111 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-03012019-191340/>. Acesso em: 24 mai. 2025.